

Note sullo sviluppo di un modello alle differenze finite per la simulazione di epidemie

AGGIORNAMENTO 3 11/04/2020

Ing. Ph.D. Riccardo Carioti

Premessa

Mi è stato fortemente suggerito di condividere qualsiasi cosa sia riuscito o meno a realizzare su questo argomento , seppure in maniera provvisoria ed incompleta , anche allo scopo di evitare ad altri gli errori ed i vicoli ciechi in cui mi sono imbattuto o le conclusioni, anche errate, a cui sono giunto. Nelle versioni precedenti di queste note (e molto probabilmente anche nella versione attuale) sono sicuramente presenti passaggi poco chiari , scritti di getto allo scopo di condividere subito le ipotesi di lavoro . Ringrazio chi, fino ad ora, mi ha contattato, per le domande poste ed i suggerimenti dati , di cui terrò conto nello sviluppo di questa ricerca.

Questo progetto ha come obbiettivo quello di sviluppare e valutare l'opportunità d'impiego di uno strumento di facile ed immediato utilizzo, per la previsione dell'andamento di un' epidemia in un ambito circoscritto, con scambi di popolazione con l'esterno limitati e tracciabili, in grado di poter simulare anche l'impatto di eventuali misure d'isolamento della popolazione . Lo sviluppo in ambiente Microsoft-Excel , consente a qualsiasi Ricercatore o Tecnico, di potere eventualmente operare facili e veloci modifiche anche sulla struttura del calcolo .

Il modello matematico alla base dell'applicazione proposta, simula l'andamento di un'epidemia, in un'area di controllo, attraverso la seguente equazione alle differenze finite (in modo molto simile al modello "SIR" / Susceptible+Infectious+Recovered – *Kermack ; McKendrik 1927*) , sviluppata in un tabulato di calcolo Excel :

$$n_{infettati}(g) = n_{infettati}(g-1) + n_{infetti}(g-1) \cdot (A - 1) \cdot \frac{n_{infettabili}(g-1)}{n_{popolazione}}$$

Dove :

- “**g**” indica un giorno specificato dall’inizio dell’epidemia
- “ $n_{infettati(g)}$ “ è il numero totale di persone che sono state infettate dall’inizio dell’epidemia fino al giorno “**g**”
- “**A**” è la base di crescita esponenziale giornaliera dell’epidemia , dipende dall’agente infettante , dai periodi di incubazione e decorso della malattia , dalle modalità di interazione sociale e di cura - (da non confondere con il parametro R_0)
- “ $n_{infetti(g)}$ “ è il numero di persone che risultano ancora infette al giorno “**g**”
- “ $n_{infettabili(g)}$ “ è il numero di persone che possono essere infettate nella popolazione al giorno “**g**” , questo valore dipende dal decorso medio della patologia , dalla sua mortalità e dalla probabilità di re-infezione dei soggetti guariti.
- “ $n_{popolazione}$ “ è il numero di abitanti dell’area di controllo
- “ $(A - 1)$ “ è il termine di espansione esponenziale dell’epidemia
- il rapporto $\frac{n_{infettabili(g-1)}}{n_{popolazione}}$, è il termine di contenimento probabilistico dell’epidemia

Con la stessa equazione, sulla base del periodo di incubazione per la malattia, risulta possibile simulare anche l’impatto di eventuali misure di isolamento della popolazione entro “nuclei di isolamento”, costituiti da un numero specificato di persone, per un periodo prestabilito . Ciò , nella prima fase di sviluppo del modello , è avvenuto ipotizzando che per un numero di giorni, pari ad un semi-periodo d’incubazione, a partire dalla data di istituzione delle misure di isolamento, le modalità di contagio non varino rispetto alle condizioni ante isolamento. Successivamente, la popolazione interessata dall’epidemia è assunta pari al prodotto del numero di infetti, realizzatosi nel periodo di transizione anzi descritto, per le dimensioni medie del nucleo di isolamento (numero di persone con cui ciascun infetto ha contatti durante l’isolamento). **In una seconda fase, è stato messo a punto un modello di calcolo più rigoroso (e più complesso) , basato su criteri probabilistici. Applicando questo criterio, si è in grado di stimare , nel periodo di transizione, pari, questa volta, ad un intero periodo di incubazione a partire dall’inizio dell’isolamento , i casi di contagio avvenuti all’ esterno dei nuclei e contemporaneamente , quelli avvenuti al loro interno. Ciò consente una stima più accurata della popolazione in cui l’epidemia può svilupparsi in condizioni di isolamento .**

La struttura del modello consente, altresì, di simulare gli effetti dell'ingresso o uscita di persone dall'area di controllo, su base giornaliera e con una presenza percentuale di infetti fissata.

Inoltre ove i dati in ingresso fossero forniti in termini di valori attesi e deviazioni standard di distribuzioni probabilistiche, il modello proposto restituisce, anche risultati, in termini di stima dei valori attesi e deviazioni standard. Quest'ultime vengono stimate attraverso approssimazioni ottenute mediante serie di Taylor arretrate al primo ordine:

$$dev. st_{y=f(x_1 \dots x_n)} \cong \sqrt{\sum_{i=1}^{i=n} \left(\frac{df(\bar{x}_i)}{dx_i} \right)^2 \cdot (dev. st x_i)^2}$$

Nella prima versione del modello i valori delle deviazioni standard, risultano sovrastimati a causa dell'approssimazione numerica dei valori delle derivate delle varie funzioni. Ciò è dipeso dalla determinazione degli intervalli per il calcolo dei rapporti incrementali. Nella seconda versione, si è adottato un metodo che ha consentito di risolvere questo problema, pervenendo a stime più precise per le deviazioni standard.

Una variante al modello illustrato, in corso di sviluppo, simula il decorso epidemico applicando il metodo Montecarlo, in modo che i risultati, ad ogni passo di calcolo, siano dipendenti dalle oscillazioni probabilistiche dei passi precedenti. In questo modo sarà possibile trarre inferenze statistiche più accurate, effettuando un certo numero di simulazioni a parità di parametri statistici per i dati in ingresso. Il numero di simulazioni utile per trarre inferenze statistiche, potrebbe essere relativamente ridotto, applicando metodologie tipo "Bootstrap".

Entrambi i modelli di calcolo realizzati, sono in corso di validazione preliminare sui dati resi, via via, disponibili sull'epidemia di covid-19 attualmente in corso in Sicilia ed a cui si riferiscono le immagini e gli estratti riportati nel seguito di queste note.

Breve commento sulle simulazioni relative al caso studio – epidemia covid-2019 in Sicilia

Nel periodo intercorso tra la prima e la seconda fase di sviluppo del modello, è stato anche possibile ricostruire con maggiore esattezza il flusso di arrivi in Sicilia da altre regioni del paese, incrociando varie dichiarazioni rese ai media dalle autorità regionali. Entrambe le versioni del modello sono state allineate, per quanto possibile, ai dati registrati fino al 11/04/2020 . Questo per valutare la capacità teorica di entrambi di riprodurre l'andamento registrato, adottando parametri d'ingresso plausibili. Nell'ipotesi che, nel periodo tra l'inizio dell' epidemia ed almeno fino al (26÷29 /03/2020), i dati registrati non si fossero ancora discostati, in maniera rilevante, da quelli effettivi , come invece sembra sia avvenuto in altre regioni italiane . Queste considerazioni sono state formulate sulla base di un tasso di mortalità che risultava ancora compreso tra l' 1 ed il 3 % dei casi totali registrati, in linea con il tasso di mortalità effettivo , ad oggi attribuito a questa patologia. **Si è successivamente verificato che, anche in Sicilia, a partire dai giorni successivi al 29/03/2020 il tasso di mortalità abbia superato la soglia del 3% e che il numero dei casi ufficialmente rilevati abbia cominciato ad essere condizionato dalla capacità operativa e logistica di effettuazione dei test, con probabile distacco tra la situazione giornaliera registrata e quella reale.**

Nel dettaglio, l'allineamento alla situazione registrata è avvenuto mantenendo uguali, in entrambi i modelli, tutti i parametri in ingresso, eccetto le dimensioni del nucleo di isolamento e le percentuali di infetti presenti tra gli arrivi, di cui si è avuta notizia. Gli altri parametri sono stati considerati come costanti “sito-indipendenti” , poiché desunti dai dati disponibili, ancorché non ancora definitivi, sulla pandemia di covid-19 nella sua totalità. Si è quindi proceduto in questo modo, fino ad ottenere i valori dei coefficienti r^2 di correlazione tra le curve di previsione e quelle registrate , più alti possibili.

Si è riscontrato che, **a partire dal 26/03/2020 entrambi i modelli , non sono in grado di seguire la situazione registrata , relativamente alla distribuzione dei casi giornalieri** . Ad oggi, per entrambi i modelli , il confronto tra le curve di previsione e quelle registrate , sembrerebbe, tuttavia, **non escludere** l'ipotesi che la curva relativa ai casi giornalieri registrati , successivamente al 26/03/2020 , derivi da un processo di “laminazione” dell' “onda di piena” rappresentata dalle analoghe curve di previsione . Ovvero, si ipotizza che la curva dei casi giornalieri registrati possa essere determinata da limitazioni operative nell'effettuare i test sui casi effettivamente previsti dalle simulazioni. Secondo questa ipotesi , si determinerebbe una sottostima dei casi reali, ove essi siano maggiori dei limiti operativi del sistema di somministrazione dei test, ed una sovrastima degli stessi, ove fossero inferiori a tale limite , a causa del carico di lavoro “arretrato” .

Il confronto tra le due versioni del modello, secondo il processo sopra descritto, ha evidenziato che , nell' allineamento di entrambe le versioni alla situazione registrata (effettuato fin dove possibile) è necessario , nella prima versione, adottare una dimensione del nucleo di isolamento più che doppia (8) , rispetto a quella adottata nella seconda versione (3,5) . Allo stesso tempo , sempre nella prima versione, è necessario adottare un numero di infetti in ingresso dall'esterno, pari a circa 1/5 di quello adottato nella seconda versione, a parità di numero di persone in ingresso. Questo è dovuto al diverso criterio adottato per simulare le misure di isolamento, **più rigoroso nella seconda versione**. Inoltre , secondo i dati ISTAT (2011) , la dimensione media dei nuclei familiari nelle isole è pari a circa 2,5 componenti , con un trend in costante diminuzione, il che rende sicuramente più plausibile una dimensione media del nucleo di isolamento vicina a quella adottata nella seconda versione del modello (3,5) .

Queste considerazioni hanno portato a considerare come definitivamente superato il modello di calcolo nella sua prima versione .

DATI

RISULTATI

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'EPIDEMIA

DATA INIZIO	# INFETTI INIZIALI	BASE CRESCITA ESPONENZIALE		POPOLAZIONE AREA DI CONTROLLO	GIORNI DI DECORSO		PERIODO DI INCUBAZIONE			PROBABILITA' DI REINFEZIONE	RAPPORTO DECESSI / INFEZIONI		RAPPORTO INFEZIONI / CONTATTI	RAPPORTO SINTOMATICITA' / INFEZIONI
		media	dev.st		media	dev.st	MAX	media	dev.st		media	dev.st		
gg/mm/aa	[#] >= 1 !	[#]	[#]	[# pp]	[# gg]	[# gg]	[# gg]	[# gg]	[# gg]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
20/02/20	1	1,25	0,1	5.000.000	21	7	14	5,0	2,3	0	2,00	1,00	25	25

MISURE DI ISOLAMENTO

DATA INIZIO ISOLAMENTO	DIMENSIONE NUCLEO DI ISOLAMENTO		MAX POPOLAZIONE INFETTABILE		DATA FINE ISOLAMENTO
	media	dev.st	media	dev.st	
gg/mm/aa	[# pp]	[# pp]	[# pp]	[# pp]	gg/mm/aa
10/03/20	8,0	1,0	2.472	460	20/05/20

SINTESI RISULTATI SIMULAZIONE

# INFETTATI TOTALI ATTESI	# MAX INFETTATI GIORNALIERI confidenza 50%	# MAX INFETTATI GIORNALIERI confidenza 84%	# MAX INFETTATI GIORNALIERI confidenza 99%	INTERVALLO DATA PICCO EPIDEMICO		DATA FINE EPIDEMIA ?	# MAX INFETTATI (stress sanitario) confidenza 50%	# MAX INFETTATI (stress sanitario) confidenza 84%	# MAX INFETTATI (stress sanitario) confidenza 99%	INTERVALLO DATA PICCO INFETTI	
[#]	[#]	[#]	[#]	gg/mm/aa		gg/mm/aa	[#]	[#]	[#]	gg/mm/aa	
2.465	203	294	476	25/03/20	25/03/20	22/06/20	2.164	2.778	4.995	05/04/20	12/04/20

CONFRONTO CON I DATI REGISTRATI

	INFETTI TOTALI PREVISI - REGISTRATI	INFETTI GIORNALIERI PREVISI - REGISTRATI	INFETTI TOTALI PREVISI - STIMATI SUI REGISTRATI	INFETTI GIORNALIERI PREVISI - STIMATI SUI REGISTRATI
r^2	0,991	0,766	0,991	0,766
ERRORE QUADRATICO TOTALE	1407,5	178,5	0,0	0,0
ERRORE QUADRATICO MEDIO	219,8	27,9	0,0	0,0

Fig. 1 – dati e risultati in sintesi per il modello nella prima versione

DATI		RISULTATI													
PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'EPIDEMIA															
DATA INIZIO	# INFETTI INIZIALI	BASE CRESCITA ESPONENZIALE		POPOLAZIONE AREA DI CONTROLLO	GIORNI DI DECORSO		PERIODO DI INCUBAZIONE			PROBABILITA' DI REINFEZIONE	RAPPORTO DECESSI / INFEZIONI		RAPPORTO INFEZIONI / CONTATTI	RAPPORTO SINTOMATICITA' / INFEZIONI	
		media	dev.st		media	dev.st	MAX	media	dev.st		media	dev.st			
gg/mm/aa	[#] >= 1 !	[#]	[#]	[# pp]	[# gg]	[# gg]	[# gg]	[# gg]	[# gg]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	
20/02/20	1	1,25	0,25	5.000.000	21	7	14	5,0	2,3	0	2,00	1,00	25	25	
MISURE DI ISOLAMENTO															
DATA INIZIO ISOLAMENTO		DIMENSIONE NUCLEO DI ISOLAMENTO		MAX POPOLAZIONE INFETTABILE		DATA FINE ISOLAMENTO									
		media	dev.st	media	dev.st										
gg/mm/aa	giorni dall'inizio epidemia	[# pp]	[# pp]	[# pp]	[# pp]	gg/mm/aa	giorni dall'inizio epidemia								
10/03/20	20	3,5	1,0	2.446	745	20/05/20	91								
SINTESI RISULTATI SIMULAZIONE															
# INFETTATI TOTALI ATTESI	# MAX INFETTATI GIORNALIERI confidenza 50%	# MAX INFETTATI GIORNALIERI confidenza 84%	# MAX INFETTATI GIORNALIERI confidenza 99%	INTERVALLO DATA PICCO EPIDEMICO		DATA FINE EPIDEMIA ?	# MAX INFETTATI (stress sanitario) confidenza 50%	# MAX INFETTATI (stress sanitario) confidenza 84%	# MAX INFETTATI (stress sanitario) confidenza 99%	INTERVALLO DATA PICCO INFETTI					
[#]	[#]	[#]	[#]	gg/mm/aa		gg/mm/aa	[#]	[#]	[#]	gg/mm/aa					
2.437	201	207	219	25/03/20	25/03/20	24/06/20	2.093	2.113	2.153	06/04/20	06/04/20				
CONFRONTO CON I DATI REGISTRATI															
	INFETTI TOTALI PREVISTI - REGISTRATI	INFETTI GIORNALIERI PREVISTI - REGISTRATI	INFETTI TOTALI PREVISTI - STIMATI SUI REGISTRATI	INFETTI GIORNALIERI PREVISTI - STIMATI SUI REGISTRATI											
r^2	0,996	0,770	0,996	0,770											
ERRORE QUADRATICO TOTALE	820,7	168,1	0,0	0,0											
ERRORE QUADRATICO MEDIO	128,2	26,3	0,0	0,0											

Fig. 2 – dati e risultati in sintesi per il modello nella seconda versione

PRIMA VERSIONE

SECONDA VERSIONE

Fig.-3 curve relative all'andamento del numero totale degli infettati , secondo la prima e la seconda versione del modello

PRIMA VERSIONE

SECONDA VERSIONE

Fig.- 4 curve relative all'andamento della distribuzione giornaliera degli infettati , secondo la prima e la seconda versione del modello

TEMPO		DATI RELATIVI AGLI SCAMBI CON L'ESTERNO						SIMULAZIONE														DATI RILEVATI										ANALISI DATI RILEVATI					TEMPO					
ESERCIZIO	DATA	# PRESSIONI IN ENTRATA	% RISPETTI IN ENTRATA	QUANTITÀ IN ENTRATA	# PRESSIONI IN USCITA	% RISPETTI IN USCITA	QUANTITÀ IN USCITA	# CALAMITÀ RISPETTIVE (CONTINGENZE)	# RIBENTON TOTALI		# RIBENTON - INCIDENTI TOTALI		# RIBENTON - GUASTI TOTALI		# RIBENTON - CANCELLI TOTALI		# RIBENTON - CANCELLI TOTALI		# RIBENTON - CANCELLI TOTALI		# RIBENTON - CANCELLI TOTALI		# RIBENTON - CANCELLI TOTALI		# RIBENTON - CANCELLI TOTALI		# RIBENTON - CANCELLI TOTALI		# RIBENTON - CANCELLI TOTALI		ESERCIZIO	DATA										
									media	dev.st	media	dev.st	media	dev.st	media	dev.st	media	dev.st	media	dev.st	media	dev.st	media	dev.st	media	dev.st	media	dev.st	media	dev.st	media	dev.st	media	dev.st	media	dev.st	media	dev.st				
1	2017/2018																																									
2	2017/2018																																									
3	2017/2018																																									
4	2017/2018																																									
5	2017/2018																																									
6	2017/2018																																									
7	2017/2018																																									
8	2017/2018																																									
9	2017/2018																																									
10	2017/2018																																									
11	2017/2018																																									
12	2017/2018																																									
13	2017/2018																																									
14	2017/2018																																									
15	2017/2018																																									
16	2017/2018																																									
17	2017/2018																																									
18	2017/2018																																									
19	2017/2018																																									
20	2017/2018																																									
21	2017/2018																																									
22	2017/2018																																									
23	2017/2018																																									
24	2017/2018																																									
25	2017/2018																																									
26	2017/2018																																									
27	2017/2018																																									
28	2017/2018																																									
29	2017/2018																																									
30	2017/2018																																									
31	2017/2018																																									
32	2017/2018																																									
33	2017/2018																																									
34	2017/2018																																									
35	2017/2018																																									
36	2017/2018																																									
37	2017/2018																																									
38	2017/2018																																									
39	2017/2018																																									
40	2017/2018																																									
41	2017/2018																																									
42	2017/2018																																									
43	2017/2018																																									
44	2017/2018																																									
45	2017/2018																																									
46	2017/2018																																									
47	2017/2018																																									
48	2017/2018																																									
49	2017/2018																																									
50	2017/2018																																									
51	2017/2018																																									
52	2017/2018																																									
53	2017/2018																																									
54	2017/2018																																									
55	2017/2018																																									
56	2017/2018																																									
57	2017/2018																																									
58	2017/2018																																									
59	2017/2018																																									
60	2017/2018																																									

Fig.-5 estratto dal tabulato di calcolo – modello prima versione

FAQ e altre osservazioni :

Perché questo modello non fa uso del parametro ” R_0 – numero di riproduzione base “ (definito come : “ *il numero medio di infezioni secondarie prodotte da ciascun individuo infetto in una popolazione completamente suscettibile cioè mai venuta a contatto con il nuovo patogeno emergente, nel periodo decorso della malattia*”) ? Da un punto di vista applicativo è sicuramente più immediato e naturale ragionare in termini di “**base di crescita esponenziale giornaliera**” dei casi totali , tra l’altro , nelle primissime fasi di un’epidemia è un parametro molto facile da ricavare sulla base dei primi dati registrati, e lo si può fare anche non conoscendo il periodo di decorso della malattia. Il parametro **R_0** , che è correlato alla “**base di crescita esponenziale giornaliera**”, è un parametro più utile per una descrizione qualitativa dell’andamento dell’epidemia (fase di espansione $R_0 > 1$ vs contrazione $R_0 < 1$) .

Come vanno interpretate le linee rosse tratteggiate ? Vanno intese come intervalli di ampiezza \pm dev.st (errore quadratico medio rispetto ai valori attesi) intorno ai valori rappresentati dalle linee continue , che rappresentano invece i valori attesi o medi per la grandezza rappresentata . Nell’ipotesi di una distribuzione probabilistica dei valori di tipo “**normale**” , all’interno delle due linee tratteggiate tenderebbero a ricadere circa il 68% dei valori reali . Ovvero, supponendo di rivivere la stessa epidemia un numero elevato di volte , la maggior parte dei valori reali si accumulerebbe intorno alla linea continua rossa e circa il 68% di valori ricadrebbe comunque tra le due linee tratteggiate. Va ricordato , tuttavia, che le grandezze studiate non ammettono valori negativi , quindi l’ipotesi di distribuzione più corretta dovrebbe essere di tipo log-normale oppure , di altro tipo, comunque definita tra 0 ed un limite superiore.

Perché non vengono forniti aggiornamenti giornalieri sul caso studio (andamento epidemia covid-19 in Sicilia) ? Lo scopo di questa ricerca non è quello di fornire notizie ed aggiornamenti sull’ epidemia in corso. L’osservazione dell’epidemia in Sicilia ha il solo scopo di valutare le capacità e l’utilità del modello di simulazione . Inoltre , come sarà espresso successivamente , rivolgendomi ad un pubblico di “addetti ai lavori” , non sarà difficile, a chi fosse interessato, aggiornare manualmente le curve riportate, con i dati registrati dalla Protezione Civile Regionale e fare anche ulteriori valutazioni.

Perché viene affrontato come caso studio solo l’epidemia covid-2019 in Sicilia ? La Sicilia è una grande comunità (5.000.000 di abitanti) ed al contempo un’isola , questo rende al meglio il concetto di “area di controllo” richiamato ai primi paragrafi di queste note. Rimando ad altri ricercatori, di buona volontà , l’applicazione del modello ad altri contesti.

Non ho capito come vengono simulate le misure di isolamento ? Se viene deciso che la popolazione non può abbandonare il proprio domicilio, se non per lavorare solo in certi contesti o fare la spesa , ciò equivale a ridurre drasticamente il numero di persone con cui ciascun individuo entra in contatto. Dovendo necessariamente semplificare il problema, per trarne un modello gestibile con un foglio di calcolo, questa condizione può essere assimilata al dividere la popolazione entro un certo numero di “scatole” o di “compartimenti” , ognuno con certo numero di persone all’interno ,

costituente un “**nucleo di isolamento**”. Il numero di persone per ciascun “**nucleo di isolamento**” può essere espresso da una distribuzione probabilistica con parametri fissati. In alcuni nuclei saranno presenti delle persone infette , che potranno contagiare solo le persone all’interno dello stesso nucleo, che non lo sono già. In altri, invece, non ci saranno infetti e quindi ulteriori contagi. L’infezione, a quel punto, potrà diffondersi solo nella popolazione inclusa in nuclei dove sono già presenti degli infetti . Questa andrà a costituire una nuova “**popolazione di controllo**” , “**ridotta**” rispetto alla popolazione intera, aumentando così l’effetto di contenimento probabilistico dell’epidemia. Nella prima fase di sviluppo del modello qui proposto, la nuova popolazione di controllo viene stimata a partire dal numero di infetti determinatosi durante un semi-periodo di incubazione a partire dall’inizio dell’isolamento. Nell’ ipotesi che questi contagi siano avvenuti all’esterno del nucleo di isolamento .Nelle fasi successive di sviluppo è stato invece applicato un modello probabilistico , più rigoroso, che consente di stimare in modo più accurato i contagi avvenuti all’esterno del nucleo di isolamento, in un periodo di transizione pari al periodo di incubazione, a partire dall’inizio dell’isolamento . Quindi, in entrambi i casi , la popolazione di controllo “ **ridotta**” sarà pari al numero contagiati all’ “**esterno**”, per la dimensione media dei nuclei di isolamento. La dimensione dei nuclei di isolamento dipende dalla dimensione dei nuclei familiari , dalle dimensioni delle comunità lavorative e dalle relazioni di collegamento tra gruppi di questo tipo . Anche se questo dato non è facile da determinare , senza entrare nello specifico , si possono stabilire vari criteri per determinarlo a partire dai dati statistici sulla popolazione. Purtroppo, il punto debole di questo modello, per la simulazione delle misure di isolamento, è costituito dal fatto che questi “**nuclei**” , vengono ipotizzati come compartimenti stagni senza collegamenti tra di loro. In realtà , le situazioni lavorative e le uscite per necessità, collegano, seppur in maniera debole, tutti i nuclei all’interno dell’area di controllo . Purtroppo, la modellazione di questo aspetto sembra vada oltre i limiti imposti dai fogli di calcolo. **E’ tuttavia possibile inserire variazioni della dimensione del nucleo d’isolamento, in corrispondenza di ciascun passo di calcolo, per tenere conto in modo approssimato delle considerazioni di cui sopra.**

Perché le misure di isolamento vengono modellate agendo solo sui termini della “contrazione probabilistica” e non , anche, sui termini relativi alla crescita esponenziale ? Ottima domanda . Sarebbe interessante ed anche tecnicamente facile da realizzare , basterebbe inserire, in un periodo temporale prefissato, valori ridotti della base “**A**” . Il punto è che esso dipende da moltissimi fattori e non sappiamo come correlarlo matematicamente a specifiche misure di restrizione degli spostamenti e di isolamento.

Il modello simula bene i dati reali ? **NON LO SAPPIAMO** . Si può solo dire che attraverso delle descrizioni matematiche plausibili della meccanica di un’epidemia e delle misure intraprese per il suo contenimento , si è riusciti , fino ad ora , a simulare quella che sembra la realtà (i dati registrati non vanno concettualmente confusi con la situazione reale) attraverso parametri d’ingresso anch’essi plausibili.

Perché i siti che si occupano degli aspetti matematici dell’epidemia di covid-19 non propongono previsioni ? **Non posso dirlo con certezza** , ma principalmente sono attività sviluppate da esperti di statistica , il cui lavoro , in genere, tende a dare una rappresentazione che sia il più corretta possibile della realtà , più che cercare di imitarla . Poi, molti di questi esperti lavorano in campo accademico , il che esige una certa , doverosa e

giusta “etichetta”, che li porta a diffondere , con molta cautela, il risultato del loro lavoro di ricerca. In ultimo, si tratta di siti web accessibili al grande pubblico, che potrebbe anche fraintendere i risultati ottenuti dalle simulazioni .

Perché un modello per fare previsioni ? Perché è quello che tutti cerchiamo . E’ difficile , ma la mia formazione da Ingegnere mi spinge a fare un tentativo anche a costo di sbagliare . La missione dell’ Ingegnere oltre ad essere scientifica , è soprattutto tecnologica , ovvero cerca di dare risposte a problemi pratici , con soluzioni che funzionino. E per trovare queste soluzioni dobbiamo provarci, facendo esperimenti.

Ma perché stai divulgando questo lavoro preliminare , non è imprudente ? Questo materiale non è indirizzato al grande pubblico, ed inoltre può risultare comprensibile solo a chi ha un livello medio di competenze tecniche e/o scientifiche , siano essi Ricercatori o Tecnici . Non ho scopo di lucro o di auto-promozione e non posso impedire che qualcuno replichi questo lavoro senza neanche citarmi , tra l’altro non essendo un accademico non potrò comunque mai farci carriera. **E’ un lavoro che, se non divulgato, andrebbe perso .** Questa ricerca potrebbe anche essere un “buco nell’acqua”, ma credo che, in questa situazione, non ho molto da perderci . Prima ne usciremo , grazie anche al contributo , piccolo o grande , che ognuno può dare e prima potremo tornare alle vite di prima . Alla peggio avrò risparmiato a qualcuno una perdita di tempo, evitandogli di compiere miei stessi errori , il che non sarebbe un cattivo risultato.

Ultimamente ho ricevuto diverse domande , in cui viene chiesto che relazione vi sia tra questa ricerca ed il lavoro di analisi statistica , portato avanti da vari gruppi di ricerca , soprattutto dal gruppo CoViSTAT19 dell’Università di Palermo , che studia l’andamento dell’epidemia in varie regioni d’Italia ed anche in Sicilia . (<https://sites.google.com/community.unipa.it/covid-19/covistat19>)

Come affermato dagli stessi ricercatori del gruppo CoViSTAT19 : *“L’obiettivo principale della nostra analisi è stato monitorare la diffusione della malattia COVID-19 e fornire un riscontro oggettivo dei rallentamenti dovuti alle misure di contenimento”* e : *“dopo aver risposto affermativamente alla domanda “Le misure di contenimento stanno funzionando?” , intendiamo provare a dare il nostro contributo alla domanda che forse è una naturale conseguenza della prima, ovvero: “Quando finirà?”*

In maniera simmetrica, in un ipotetico dialogo , lo scopo della mia ricerca potrebbe essere espresso nel modo seguente : “l’obbiettivo della mia ricerca è quello di verificare che i meccanismi di diffusione e contenimento di un’epidemia già noti (relazioni causa-effetto note) siano matematicamente modellabili secondo i metodi descritti , in modo da poterne trarre un modello generale, applicabile ad una grande varietà di contesti , allo scopo di fare previsioni. L’allineamento del modello all’andamento dell’ epidemia di covid-19 **registrato** , serve a valutare la capacità del modello proposto di riprodurre la realtà, a partire dai parametri noti (sia dall’inizio che ad epidemia in corso) e quindi la sua capacità di

prevedere lo sviluppo futuro del fenomeno , nell'ipotesi che l'andamento registrato non si discosti dall'andamento reale. Ciò equivale a tentare di rispondere alle domande : “ *cosa succederà ?* ” E “ *perché succede ?* ”

In parole più semplici , l'obiettivo del gruppo di ricerca CoViSTAT19 è quello di analizzare i dati dell'andamento epidemico **registrato** , per trovare le funzioni matematiche , (relativamente poco complesse) , che meglio li interpolano , ovvero , che meglio li descrivono . Quindi , trovate queste funzioni , dopo un numero ampio di osservazioni , esse possono essere utilizzate per formulare previsioni a breve termine. Le previsioni saranno tanto più affidabili quanto maggiori saranno le osservazioni pregresse e quanto minore sarà l'orizzonte di previsione. Ovviamente, se le osservazioni si riferiscono ai dati registrati , anche le previsioni si riferiranno ai dati che verranno registrati in futuro . Quindi se la situazione registrata , tende a staccarsi da quella reale , lo faranno anche le previsioni . Le funzioni matematiche oggetto dello studio “statistico” si basano sulle correlazioni matematiche che intercorrono tra i dati osservati (relazione tra gli effetti del fenomeno) e non mirano ad descrivere relazioni di tipo “causa-effetto”, tra i dati osservati ed i fattori che governano la “meccanica” dei fenomeni. Si tratta , quindi, di un approccio “descrittivo” più che “imitativo” .

In parole altrettanto semplici , il mio obiettivo è quello di “ imitare” / “simulare” un' epidemia esprimendo con relazioni matematiche , i legami “causa-effetto” (già noti) che intercorrono tra i vari fenomeni che ne determinano lo sviluppo. Le funzioni matematiche che descrivono il fenomeno nella sua totalità, tendono ad essere molto complesse, tanto da non potere essere espresse in forma “compatta” , ma solo attraverso un algoritmo o una matrice di calcolo con molti elementi (come nel caso specifico – tabulato di calcolo Excel) . Lo scopo di questo modello matematico è quello di potere fare previsioni a lungo termine a partire da un numero di parametri iniziale minimale , ossia, il più ridotto possibile (processo logico/matematico di tipo deduttivo). Le previsioni saranno più affidabili , quanto più accurata e precisa sarà la rappresentazione matematica dei legami “causa-effetto” noti e quanto maggiore sarà il numero di fattori indipendenti e determinanti, legati in relazioni “causa-effetto” , presi in considerazione dal modello. Il confronto e la riproduzione dei dati registrati è importante per il fatto che essi possono rappresentare quanto di meglio conosciamo della situazione reale (ma è bene sempre ricordare che si tratta di due concetti ben distinti) . Disporre di un modello molto affidabile potrebbe dirci quanto della realtà , non viene osservato dai dati registrati sul campo, ovvero, aiutarci a “percepire ciò che non si vede” .

In linea di principio un approccio di tipo statistico allo studio di un problema risulta determinante davanti a tre fattispecie di fenomeni : quelli intrinsecamente casuali (casualità del primo tipo) , che tralasciamo , quelli di tipo caotico (casualità del secondo tipo) , cioè fenomeni deterministici fortemente dipendenti da condizioni iniziali difficili da conoscere ed , in ultimo, i fenomeni che sono il prodotto dell'interazione complessa di diversi fenomeni deterministici (casualità del terzo tipo) . Sia il secondo che il terzo tipo di casualità, sono legati alla presenza di “variabili “occulte” di cui i modelli deterministici non riescono a tenere conto in modo efficace . I fenomeni epidemici sembrano avere aspetti legati sia a fenomeni casuali del secondo tipo che del terzo tipo, tuttavia il confronto tra le due versioni del modello presentato, ha evidenziato una sostanziale stabilità

“deterministica” del fenomeno , che si concretizza nella capacità del modello di riprodurre molti dei dati registrati , per cui , anche quelli anomali dal punto di vista statistico. E’ probabile che nei fenomeni epidemici a rapido sviluppo, l’intervento di variabili “occulte” sia limitato, e che un approccio deterministico al problema, come quello seguito, sia possibile. Ritengo sia comunque importante, riportare in questa sede le curve di interpolazione / previsione (aggiornate all 11/04/2020 - disponibili al seguente link : <https://sites.google.com/community.unipa.it/covid-19/previsioni/sicilia>) dei dati registrati per l’epidemia covid-19 in Sicilia , proposte dal gruppo di ricerca **CoViSTAT19** (*composto dai Docenti e Ricercatori : Andrea Consiglio, Vito Muggeo, Gianluca Sottile, Vincenzo G. Genova, Giorgio Bertolazzi del Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Statistiche (DSEAS) dell’ Università di Palermo e Mariano Porcu del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (SPOL) dell’ Università di Cagliari*) per un confronto con le analoghe curve prodotte con il modello qui proposto, nella sua seconda versione.

Risulta evidente , che il modello , dopo l’allineamento all’andamento registrato , fornisce previsioni piuttosto coerenti con quelle formulate dall’analisi statistica prodotta dal gruppo **CoViSTAT19** , e ciò rappresenta, sicuramente, un risultato interessante .

Covid-19: previsione per Sicilia (aggiornati al 11/04/2020)

NE VLFΓ>>E 12026020^E

Chiunque , per scopi di ricerca o amministrativi , fosse interessato a partecipare o a seguire lo sviluppo di questo progetto può contattare l'autore ai seguenti indirizzi : r.carioti@yahoo.com - pec : riccardo.carioti@ordineingpa.it